

**ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-7 ЛЕТ****TEACHING ENGLISH TO SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 5-7 YEARS
OLD**

ПОПКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель-логопед,
МКДОУ «Сухобузимский детский сад № 1».

POPKOVA NATALYA ALEKSANDROVNA,
teacher-speech therapist,
MSPEI "Sukhobuzimsky kindergarten No. 1".

Статья посвящена исследованию возможностей обучения детей старшего дошкольного возраста английскому языку. Выявлено противоречие между широкой распространённостью практик раннего обучения и неоднозначностью мнений взрослых участников образовательного процесса о целесообразности обучения детей иностранным языкам в дошкольном возрасте. Описаны этапы проведения педагогического эксперимента по внедрению в образовательный процесс с детьми 5-7 лет программы дополнительного образования «Английский язык». Сделан вывод о достаточно успешном овладении детьми программным материалом. Особое внимание уделено вариативности достижений обучающихся относительно планируемых результатов обучения.

The article is devoted to the study of the possibilities of teaching English to older preschool children. The contradiction between the wide prevalence of early learning practices and the ambiguity of the opinions of adult participants in the educational process about the expediency of teaching foreign languages to children at preschool age is revealed. The stages of conducting a pedagogical experiment on the introduction of an additional education program "English" into the educational process with 5-7 years old are described. The conclusion is made about the fairly successful mastery of the program material by children. Special attention is paid to the variability of students' achievements relative to the planned learning outcomes.

Ключевые слова: английский язык, дошкольник, раннее развитие, фокус-группа, педагогический эксперимент.

Key words: English, preschooler, early development, focus group, pedagogical experiment.

Дошкольное детство – важнейший период в жизни ребёнка, на протяжении которого формируются основы его общей культуры и готовности к длительному периоду получения базового школьного образования. Центральной стратегической задачей функционирования дошкольного образования, которое является первым этапом сложно структурированной системы образования, является содействие всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка, способной самореализоваться в обществе и успешно адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

К числу важнейших навыков, необходимых для самореализации и социальной адаптации в современных условиях информационного общества относится знание иностранных языков, о чём свидетельствует тот факт, что изучение английского языка в школе начинается

не с 5, как было прежде, а со 2 класса. Более того, в последнее десятилетие широкое распространение получили различные центры раннего развития детей и частные детские сады, которые практикуют, в числе прочего, обучение детей английскому языку с трёхлетнего возраста. Вслед за негосударственными образовательными организациями, программы дополнительного образования стали внедрять государственные и муниципальные детские сады, и на сегодняшний день преподавание английского языка детям дошкольного возраста не является редкостью. В то же время, споры об оптимальном возрасте для начала изучения иностранным языкам не утихают ни в педагогической среде, ни в родительских кругах. Таким образом, можно говорить о существовании противоречия между широкой распространённостью практик раннего обучения и неоднозначностью мнений взрослых участников образовательного процесса о целесообразности обучения детей иностранным языкам в дошкольном возрасте.

Данное противоречие, определяющее актуальность темы настоящей статьи, легло в основу педагогического эксперимента по внедрению в образовательный процесс с детьми 5-7 лет программы дополнительного образования «Английский язык».

Педагогический эксперимент осуществлялся в три этапа.

На первом (подготовительном) этапе был проведён теоретический анализ научных публикаций, посвящённых проблеме обучения детей дошкольного возраста английскому языку. Цель состояла в том, чтобы выяснить, насколько целесообразным, по мнению специалистов, является включение в образовательный процесс программы дополнительного образования по английскому языку, каковы основные аргументы «за» и «против» раннего обучения детей иностранным языкам.

Предварительный теоретический анализ показал, что трактовка понятия «раннее обучение» менялась в разные периоды развития методики обучения иностранным языкам: если в середине прошлого столетия этот термин употреблялся применительно к возрасту 10-12 лет (3-5 классы средней общеобразовательной школы), то уже в 1960-х годах, когда теория и методики обучения иностранным языкам стали разрабатываться очень интенсивно, под ранним обучением стали понимать обучение детей в детских садах и 1-2 классах школы [1]. 1980-1990-е годы в отечественной педагогике стали периодом проведения целенаправленного эксперимента по раннему обучению, разработки основ теории и программ раннего обучения, включая детский сад и начальную школу. Именно в это время происходит изменение основной цели обучения дошкольников иностранному языку с чисто практической на личностное развитие ребёнка с учётом его интересов, мотивов и способностей [3]. У детей дошкольного возраста предполагается сформировать интерес к учению, к познанию окружающего мира на основе овладения иноязычной речью, к иностранному и родному языкам, умение самостоятельно решать элементарные коммуникативные задачи на иностранном языке [4].

В настоящее время под ранним обучением иностранным языкам понимается обучение детей преддошкольного (до 3-х лет) и дошкольного возраста [6]. Большинство специалистов сходятся во мнении, что наиболее оптимальным для начала изучения иностранных языков является промежуток от 5 до 8 лет, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена ребёнком, присутствует хорошая память и интуиция, познавательные способности, быстрое и лёгкое запоминание любой информации, способность к имитации и сознательному обучению. В этом возрасте ребёнок способен к более длительной концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом [2].

Одним из наиболее существенных моментов, отмечаемых исследователями при обсуждении вопроса о приемлемости обучения дошкольников иностранным языкам, является повышенная сензитивность к языковым явлениям в возрасте 5-6 лет, обусловленная наибольшей в этот период интенсивностью языковой способности и представляющая собой важную

предпосылку успешного формирования элементарных иноязычных речевых навыков и умений [3; 6]. Кроме того, дети дошкольного возраста обладают способностью к импринтингу (автоматическому «впечатыванию» образов в сознание и память, не требующему подкрепления), что позволяет им легко усваивать иностранный язык [8].

Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной речи доказал психолог Л.С. Выготский, отмечал Л.В. Щерба, и др. [1]. Многолетнее экспериментальное обучение иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам НИИ общего и среднего образования АПН РФ, подтвердило «благоприятное влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память, внимание, воображение, мышление), на выработку способов адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие детей в целом» [6, с. 70]. Кроме того, замечено, что обучающийся может добиться того, что ребенок через пару месяцев занятий будет чисто говорить и на родном, и на английском языках. В итоге русские звуки остаются русскими, ставится английское произношение, а артикуляционный аппарат развивается [2].

Несмотря на приведённые выше аргументы в пользу раннего обучения дошкольников иностранному языку, существует и противоположная точка зрения. Так, ещё К.Д. Ушинский, в своё время, утверждал, что недопустимо подвергать опасности важнейший этап становления личности преждевременным обучением иностранному языку [3]. Аналогичного мнения придерживался и великий французский философ и педагог Жан-Жак Руссо, который полагал, что изучение иностранного языка – это овладение иным образом мышления, а формирование второй системы мышления, в то время, когда ещё не сформирована первая, – не совсем логично, а порой даже вредно [6].

В качестве основных аргументов противники практики изучения дошкольниками иностранных языков приводят следующие суждения [5; 6]:

1. изучение иностранных языков приводит к логопедическим проблемам и ухудшает усвоение родного языка, снижает уровень интеллекта;

2. необходимо изучить сначала один разговорный и письменный, а потом приступить к другому;

3. освоение начальных навыков в дошкольном возрасте требует больше времени и усилий, нежели в школьном возрасте, и, в конечном итоге, уровень владения иностранным языком окажется равным у детей, начавших изучать второй язык в 4-5 и в 8-9 лет;

4. в дошкольном возрасте у ребёнка ещё отсутствует такое свойство, как готовность к обучению, ведущим видом деятельности является игра, поэтому дети-дошкольники должны играть, а не учиться.

Применительно к первому аргументу, следует заметить, что он справедлив только лишь в отношении тех детей, чьё познавательное и речевое развитие отстаёт от нормативных показателей, и в этой связи специалистами отмечается, что группы для занятий иностранным языком в детских садах следует комплектовать только из тех дошкольников, у которых речемыслительная деятельность развита по возрасту, без задержек и отставаний [4; 8].

В отношении второго из приведённых аргументов можно отметить, что огромное число людей на земле двуязычно и многоязычно, притом уровень владения двумя или несколькими языками в большинстве случаев одинаково высок. Более того, изучение второго языка опирается и использует во всей полноте смысловые структуры первого, и наоборот. Научное подтверждение этому обнаруживается в трудах Л.С. Выготского, которым было доказано, что «овладение иностранным языком поднимает и родную речь ребёнка на высшую ступень в смысле осознания языковых форм, обобщения языковых явлений, более сознательного и более произвольного пользования словом как орудием мысли и как выражением понятия» [6, с. 71].

Контраргументом к утверждению о том, что со временем уровень владения иностранным языком у детей, которые начали изучать его раньше, и у детей, которые приступили к его изучению позже, можно считать данные, которые приводятся педагогами-практиками: во-первых, детям, начавшим изучение английского языка ещё в детском саду, легче даётся освоение программного материала в начальной школе; во-вторых, знания и практические умения у детей, прошедших пропедевтическую подготовку по английскому языку в дошкольном возрасте, отличаются гораздо большей устойчивостью и объёмностью [4; 7; 9].

Что касается неготовности дошкольников к учебной деятельности и игры, как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте, то этот довод легко опровергается обилием игровых форм и методов обучения, которые уже разработаны и успешно применяются педагогами и методистами [7-9].

Таким образом, объективных препятствий для обучения дошкольников 5-7 лет английскому языку фактически не существует, в то время как возрастные особенности психофизиологического развития детей в этом возрасте, напротив, создают благоприятную основу для реализации практики дополнительного языкового образования дошкольников в детских садах.

На втором (основном) этапе осуществлялось педагогическое проектирование и реализация программы дополнительного образования «Английский язык» для воспитанников в возрасте 5-7 лет. Экспериментальная программа рассчитана на 2 года, основу её содержания составили учебно-методические материалы современных авторов [9-11].

Численность группы составила 20 человек. При комплектовании группы учитывалось желание не только родителей, но и самих детей заниматься изучением английского языка. Родителям, чьи дети не выразили такого желания, было рекомендовано воздержаться от участия в программе до того момента, пока у ребят не появится заинтересованность в освоении иностранного языка. Занятия проводились в подгруппах по 10 человек один раз в неделю. Выполнение домашних заданий программой не предусматривалось.

В соответствии с рекомендациями специалистов, в методическом аспекте приоритет отдавался игровым формам и методам обучения. На протяжении учебного года дети заучивали слова и общеупотребительные речевые обороты на слух, отработывали правильное произношение звуков и их сочетаний, практиковались в построении простых диалогов, выполняли множество разнообразных творческих заданий поделки «Лягушки», аппликации «Бабочки», «Космические объекты» и др.). Итоговым мероприятием творческого характера стало выполнение проекта экологической тематики «Save the Planet» (рис. 1).

Третьим этапом педагогического эксперимента стала оценка результативности первого года обучения. Несмотря на то, что обучение дошкольников не предполагает оценки академической успешности, подведение общих количественных итогов является очень важным для понимания перспектив дальнейшей работы с детьми, внесения изменений и дополнений в программу курса английского языка, индивидуализации процесса обучения. Определение уровня освоения программного материала осуществлялось путём сопоставления фактических данных с ориентировочными показателями [9]. Так, к концу первого года изучения английского языка ребёнок старшего дошкольного возраста способен освоить следующий объём знаний и практических умений: 50 слов разных частей речи (существительных, прилагательных, глаголов, числительных); 10 общеупотребительных речевых образцов типа «Меня зовут ...», «Мне ... лет» и т.д. с их адекватным применением в речевых ситуациях; 10 стихотворений, рифмовок, песен.

Исходя из ориентировочных показателей, уровневая градация фактических показателей освоения программного материала была выстроена следующим образом: высокий уровень – материал освоен на 91-100 %; уровень выше среднего – материал освоен на 75-90 %; средний

уровень – материал освоен на 50-74 %; уровень ниже среднего – материал освоен на 35-49 %; низкий уровень – материал освоен менее чем на 35 %.

Рис. 1. Выставка детских работ по творческому проекту «Save the Planet».

Распределение воспитанников по уровням освоения программного материала по английскому языку на момент завершения первого года обучения представлено на рис. 2.

Рис. 2. Результаты первого года изучения английского языка детьми 5-летнего возраста.

Как видно из распределительной диаграммы на рис. 2, суммарная доля детей с высоким уровнем усвоения программного материала по английскому языку и уровнем выше среднего в полтора раза больше суммарной доли детей с низким уровнем и уровнем ниже среднего. Чет-

вёртая часть воспитанников продемонстрировала средний уровень владения программным материалом по английскому языку к концу первого года обучения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, в целом, первый опыт преподавания английского языка воспитанникам детского сада 5-7 лет оказался достаточно успешным. Вместе с тем, вариативность уровней освоения детьми программного материала свидетельствует о том, что субъективно сложность освоения иностранного языка для детей оказалась разной, что указывает на необходимость учёта при отборе учебного материала и организации процесса обучения не только общих возрастных, но и индивидуальных особенностей воспитанников.

На основании вышеизложенного, можно сформулировать вывод о том, что успешность освоения детьми дошкольного возраста английского языка может варьировать от среднего уровня, при котором ребёнок овладевает половиной программного материала, до высокого уровня, при котором программный материал усваивается в полном объёме. Главной особенностью методики преподавания английского языка детям старшего дошкольного возраста является приоритетное использование игровых форм и методов обучения, что согласуется с ведущим видом деятельности дошкольников и обеспечивает эмоциональную вовлечённость детей в образовательный процесс. В заключение отметим ещё одну особенность, которая отмечается специалистами в области теории и методики раннего обучения детей иностранным языкам: освоение второго языка будет полезным только для тех детей, речемыслительная деятельность которых развивается в соответствии с возрастными нормами. При наличии у ребёнка отставания от возрастных нормативов в развитии речи или образного невербального мышления, от изучения второго языка лучше отказаться, в виду того, что такие занятия могут оказаться фактором, не только не способствующим развитию высших психических функций, но и тормозящим процесс их становления и созревания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аганова А.В. К вопросу о раннем обучении иностранным языкам в России // Педагогическое мастерство: материалы IX Междунар. науч. конф. М.: Буки-Веди, 2016. С. 4-5.
2. Аллахверанова Р.Х. Трудности при обучении дошкольников английскому языку // Достижения науки и образования. 2019. №2(43). С. 67-68.
3. Ермолаева Е.В. Становление и развитие раннего школьного обучения иностранным языкам в отечественном образовании. Ульяновск, 2010. 162 с.
4. Копенина О.В. Особенности занятий по иностранным языкам с дошкольниками // Молодой ученый. 2016. №11. С. 1459-1462.
5. Ломакина Г.Р., Лаер А.А. Раннее обучение иностранному языку: плюсы и минусы // Молодой ученый. 2014. №20. С. 597-599.
6. Симонова Я.А. Раннее обучение иностранному языку // Форум молодёжной науки. 2021. Т. 2. №2. С. 68-74.
7. Марданова Ф.С. Методика раннего обучения иностранным языкам // Молодой ученый. 2016. №8. С. 1144-1145.
8. Солдатенко К.Ю., Васильчикова И.А. Методические аспекты предметно-языкового интегрированного обучения английскому языку дошкольников // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №74-1. С. 233-236.
9. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте. Теория и практика. 3-е изд., испр. М.: Флинта; Наука, 2013. 192 с.
10. Iannuzzi S. First Friends 1. Class Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 64 p.
11. Iannuzzi S. First Friends 2. Class Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 64 p.

© Попкова Н.А., 2023.